

ЭОЖ 316.614.5:316.774

ИНТЕРНЕТКЕ ТӘУЕЛДІ ҰРПАҚ: ҚОҒАМНЫҢ ДАМУЫНА ҚАУІП ПЕ, ӘЛДЕ ЖАҢА МҮМКІНДІК ПЕ?

НИЯЗОВ НУРДАУЛЕТ АБИЛДАЕВИЧ

Аға оқытушы, Халықаралық туризм және меймандостық университеті, Түркістан,
Қазақстан

Аннотация: В данной статье рассматривается феномен интернет-зависимости в современном обществе и его влияние на социальное развитие молодого поколения. Автор анализирует роль интернета в жизни молодежи с двух сторон: с одной стороны, цифровые технологии расширяют возможности получения образования, доступа к информации и коммуникации; с другой стороны, чрезмерное использование интернета приводит к психологическим, социальным и поведенческим проблемам. Также в статье проводится сравнительный анализ потенциальных рисков и новых возможностей, связанных с интернет-зависимостью, и предлагаются пути ее профилактики и эффективного использования. Результаты исследования подчеркивают важность осознанного и ответственного использования интернета молодежью в условиях современного цифрового общества.

Ключевые слова: интернет-зависимость, молодежь, цифровое общество, социальное развитие, информационные технологии, социальное поведение, коммуникация, психологическое воздействие, образование, трансформация общества.

Abstract: This article examines the phenomenon of internet addiction in modern society and its impact on the social development of the younger generation. The author analyzes the role of the internet in the lives of young people from two perspectives: on the one hand, digital technologies expand opportunities for education, access to information, and communication; on the other hand, excessive internet use leads to psychological, social, and behavioral problems. The study also provides a comparative analysis of the potential risks and new opportunities associated with internet addiction and suggests ways for its prevention and effective use. The findings highlight the importance of conscious and responsible internet use among youth in the context of a modern digital society.

Keywords: internet addiction, youth, digital society, social development, information technologies, social behavior, communication, psychological impact, education, social transformation.

Қазіргі заманда интернет адам өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Әсіресе жастар үшін ол – білім алу, қарым-қатынас жасау, көңіл көтеру және өзін-өзі дамыту құралы. Алайда соңғы жылдары интернетке тәуелділік мәселесі қоғамда өзекті әлеуметтік проблема ретінде қарастырыла бастады. Бұл құбылыс қоғам дамуына қауіп төндіре ме, әлде жаңа мүмкіндіктерге жол аша ма деген сұрақ туындайды. Бір жағынан, интернеттің пайдасы зор. Ол ақпаратқа қолжетімділікті арттырып, білім алудың жаңа формаларын қалыптастырды. Онлайн курстар, цифрлық платформалар жастардың өз бетінше дамуына мүмкіндік береді. Сонымен қатар, интернет арқылы жастар түрлі мәдениеттермен танысып, әлемдік қоғамдастықтың бір бөлігіне айналады. Бұл – жаһандану дәуіріндегі маңызды артықшылықтардың бірі.

Жастардың әлеуметтенуі мәселесі адамзат дамуының барлық кезеңінде өзектілігін жоғалтқан емес. ХХІ ғасырдың ақпараттық қоғамында бұл үдеріс жаңа сипат алып отыр. Цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы, интернет пен әлеуметтік желілердің кеңінен таралуы жастардың тұлғалық дамуы мен отбасындағы әлеуметтік мінез-құлық үлгілеріне елеулі әсер етуде. Қазіргі таңда жасөспірімдердің өмірі виртуалды кеңістікпен тығыз байланысқан. Әлеуметтік желілер — олардың қарым-қатынас, өзін-өзі таныту, ақпарат алу және ойын-сауық ортасы. Бұл құбылыс әлеуметтенудің дәстүрлі институттары – отбасы,

мектеп, қоғам арасындағы қатынастар жүйесін өзгертуде. Осы тұрғыдан алғанда, цифрлық кеңістіктегі әлеуметтенудің мазмұнын, мүмкіндіктерін және қауіптерін зерттеу – заманауи әлеуметтанудың басты бағыттарының бірі. Ресей ғалымы В.А. Плешаков “киберәлеуметтену” ұғымын ғылыми айналымға енгізіп, оны интернет киберкеңістігінде тұлғаның әлеуметтену нәтижесінде құрылымдық сапалық өзгеріске ұшырауы деп анықтайды. Яғни, интернет пен әлеуметтік желілер адамның дүниетанымына, мінез-құлқына, қарым-қатынасына тікелей ықпал ететінін айтады[1]. Цифрлық қоғам теориясын зерттеуші Christian Fuchs интернетті тек технологиялық құрал емес, сонымен қатар әлеуметтік-экономикалық жүйенің бір бөлігі ретінде қарастырады[2]. Оның пікірінше, әлеуметтік медиа жаңа еңбек формаларын және цифрлық капитализмді қалыптастырады. Ал Зейнеп Туфек (Zeynep Tufek) әлеуметтік желілердің қоғамдық пікір қалыптастырудағы және әлеуметтік қозғалыстардағы рөлін зерттей отырып, алгоритмдердің қоғамға ықпалын ерекше атап өтеді[3]. Интернетке тәуелділік – бұл тек психологиялық мәселе емес, сонымен қатар әлеуметтік құбылыс. Жастардың онлайн ортаға шамадан тыс тәуелділігі олардың офлайн қарым-қатынасына кері әсер етуі мүмкін. Анабель Куан-Хаасе (Anabel Quan-Haase) зерттеулерінде онлайн коммуникацияның жаңа формалары пайда болғанымен, оның дәстүрлі әлеуметтік байланыстарды әлсіретуі мүмкін екенін көрсетеді[4]. Сонымен қатар, Джина Нефф (Gina Neff) цифрлық технологиялардың еңбек пен күнделікті өмірге ықпалын зерттеп, интернеттің адамның өмір салтын түбегейлі өзгертіп жатқанын дәлелдейді[5]. Интернетке қолжетімділік барлық адамдар үшін бірдей емес. Бұл құбылыс «цифрлық теңсіздік» деп аталады. Эстер Харгитта (Eszter Hargitta) интернетті пайдалану деңгейіндегі айырмашылықтардың әлеуметтік теңсіздікке әсер ететінін атап өтеді. Қазақстандық зерттеушілер де бұл мәселеге назар аударуда. Мысалы, Шолпан Джаманбалаева еңбектерінде цифрландырудың қоғамдағы стратификацияға ықпалы қарастырылады[6]. Ал Владимир Дунаев цифрлық технологиялардың әлеуметтік құрылымға әсерін талдайды[7]. Қазіргі жастардың әлеуметтенуі көбінесе онлайн ортада жүзеге асады. Асылбек Иргалиев зерттеулерінде цифрлық орта тұлғаның қалыптасуына тікелей әсер ететінін көрсетіледі. Интернет арқылы жастар жаңа білім алып, өзін-өзі дамыту мүмкіндігіне ие болады. Сонымен қатар, Kazakhstan Sociology Lab сияқты жобалар цифрлық әлеуметтану бағытында маңызды зерттеулер жүргізіп келеді[8]. Ал, А.В. Федоров өзінің «Медиаобразование и киберсоциализация молодежи» еңбегінде киберәлеуметтенуді жастардың интернет пен бұқаралық ақпарат құралдары арқылы әлеуметтенуінің жаңа түрі ретінде қарастырады. Ғалымның пікірінше, бүгінгі жастардың тұлғалық қалыптасуы тек отбасы мен мектептің ықпалымен шектелмейді, оған қоса әлеуметтік желілер, онлайн медиа мен цифрлық орта үлкен әсер етеді. Бұл кеңістік жастарға өзін-өзі танытуға, шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік бергенімен, интернет-тәуелділік, жалған ақпаратқа сену және әлеуметтік оқшаулану сияқты қауіптер де туғызады. Осыған байланысты Федоров медиа білім мен медиа мәдениетті дамыту қажеттігін алға тартады. Медиа сауатты адам ақпаратты сыни тұрғыдан талдап, оның мазмұнын бағалай алады. Сондықтан ғалым киберәлеуметтенудің оң нәтижеге жетуі үшін білім беру жүйесінде медиа білімді енгізу маңызды деп есептейді. Ол бұл үрдісті тұлғаның мәдени және әлеуметтік дамуының ажырамас бөлігі ретінде сипаттайды[9]. Ғаламтордың басты ерекшеліктеріне қолжетімділік, ақпарат алмасудың жылдамдығы, уақыт пен кеңістік шектеуінің болмауы, пайдаланушылардың сан алуандығы жатады. Мұның барлығы әлеуметтену үдерісінің жаңа формаларының пайда болуына алып келді. «2024 жылғы 1 қарашаға Қазақстанда 26 млн ұялы байланыс абоненті тіркелген, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,6% көп. Абоненттердің жалпы санының 18,7 млн интернетке қосылған, бір жылдағы өсім 4,8%. Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы 100 адамға шаққанда 129 бірлікті құрады, оның ішінде 93 абонент интернет желісіне қосылған. 2024 жылғы қаңтар-қазан аралығында ұялы байланыс саласында көрсетілген қызметтердің көлемі 191,3 млрд теңгені құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 14,4% төмен. 10 ай ішіндегі жалпы байланыс саласындағы қызметтер көлемі 1,1 трлн теңгеге жетті, оның ішінде 52,5% интернет қызметтеріне тиесілі»[10]. «БҰҰ дерегі бойынша, 2024 жылы

Қазақстан әлемнің 193 елінің ішінде телекоммуникация инфрақұрылымы индексіне 42-ші орынды иеленген. Елдегі интернет-пайдаланушылардың үлесі 93%-ға жетті. Айта кетейік, соңғы 10 жылда мемлекеттік қызметтер саны 2 еседен астам өскен. 2024 жылдың бірінші жартыжылдығында арнайы қосымшалар мен сервистер арқылы пайдаланушыларға 33 млн қызмет көрсетілген. Тек осы жылдың қазан айында QR-кодтар арқылы 8 млн қол қойылса, Digital ID жүйесі арқылы 18 млн сәйкестендіру жүргізілген[11]». Қазір бұл көрсеткіш әлдеқайда артқан. Әлеуметтік желілерді белсенді пайдаланушылардың негізгі бөлігі – жастар мен жасөспірімдер. «ВКонтакте», Instagram, TikTok сияқты желілер олардың күнделікті өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Әлеуметтік желілер тұлғаның әлеуметтену процесіне екіжақты әсер етеді: Позитивті: Жасөспірімдерге өз ойын еркін жеткізуге, пікір алмасуға мүмкіндік береді; Ақпарат алу, білімін жетілдіру, шығармашылық әлеуетін дамытуға жағдай жасайды; Ұжымдық құндылықтарды, еріктілік, көмек көрсету мәдениетін қалыптастырады. Негативті: Кибербуллинг, агрессия, жалған ақпараттың таралуы; Әлеуметтік оқшаулану, интернет-тәуелділік; Дәстүрлі отбасылық байланыстардың әлсіреуі.

«World Health Organization (Еуропа өңірі бойынша) «Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)» зерттеуіне сүйене отырып, 11-15 жас аралығындағы жасөспірімдердің шамамен 11 %-ы әлеуметтік желілерді бақылауға қиын жағдайда қолданады — 2018 жылмен салыстырғанда өсім бар (7 % → 11 %)[12]». «Қазақстан бойынша: HBSC зерттеуіне сілтеме жасай отырып, шамамен 13 %-ы (1 ден 8-ге шамамен) жасөспірімдер кибербуллингке ұшырағандығы хабарланған[13]». Интернеттегі қарым-қатынас кей жағдайда отбасылық диалогтың орнын басуда. Жасөспірімдер виртуалды ортада өздерін еркін сезінгенімен, шынайы өмірде қарым-қатынас орнатуда қиындықтар көруде. Бала мен ата-ана арасындағы «цифрлық алшақтық» — жаңа әлеуметтік мәселе. Ата-аналардың цифрлық сауаттылығы төмен болған жағдайда, олар баланың интернеттегі іс-әрекетін бақылай алмайды. Мұның салдарынан киберқауіптер мен зиянды контент әсері күшейеді.

Көптеген елдер әлеуметтік желілердің балаларға әсерін азайту мақсатында түрлі шектеулер енгізуде: Австралия (2024): 16 жасқа толмағандарға әлеуметтік желіге тіркелуге тыйым[14]; Норвегия: әлеуметтік желіні 15 жастан бастап пайдалануға рұқсат[15]; Қырғызстан: TikTok толық бұғатталған[16]; Ұлыбритания: балаларды зиянды контенттен қорғау туралы заң қабылданған[17].

TikTok платформасы өз мақұлдауында Қазақстанда 2024 жылы 13 жасқа дейінгі пайдаланушыларға тиесілі 1 239 635 аккаунтты жойғанын, ал 2023 жылы — 1 842 467 аккаунтты жойғанын мәлімдеген[18]. Сол сияқты, тағы бір ақпаратта 2024 жылы Қазақстанда 1,9 миллионға жуық 13 жасқа дейінгі аккаунттың жабылғаны айтылған[19]. Киберәлеуметтенудің жағымды және жағымсыз қырлары бар. Жағымды әсерлері: Әлеуметтік бейімделу қиындықтарын еңсеру; Өзін-өзі көрсету, тану мүмкіндігі; Қоғамдық белсенділік, еріктілік қозғалысына қатысу; Ақпараттық және мәдени көкжиегін кеңейту.

Жағымсыз әсерлері: Интернет-тәуелділік, кибербуллинг; Девиантты мінез-құлық, деструктивті қауымдастықтар; Психологиялық күйзеліс, өзін төмен бағалау[20];

Отбасындағы эмоционалды байланыстардың үзілуі. А. Голдберг (1996) интернетке тәуелділікті «компьютерді қолдануға деген еңсерілмейтін ұмтылыс[21]» деп сипаттап, оның әлеуметтік және психологиялық зиянын атап өткен. Әлеуметтік желілер – заманауи әлеуметтенудің жаңа формасы. Олар жастардың дүниетанымын, қарым-қатынас мәдениетін және құндылықтық бағдарларын қалыптастыруда ерекше рөл атқарады. Алайда цифрлық әлеуметтенудің жағымды нәтижеге жетуі үшін ата-аналардың белсенділігі мен цифрлық сауаттылығы, мектеп пен қоғамның үйлесімді әрекеті қажет. Отбасы — ең алғашқы әлеуметтену мектебі. Сондықтан ата-ана мен баланың цифрлық кеңістіктегі өзара қатынасы, онлайн этиканы үйрету және интернет уақытын реттеу – жасөспірімнің дені сау әлеуметтік дамуының кепілі.

Интернетке тәуелді ұрпақ мәселесі біржақты бағалауды талап етпейді. Интернет – бір жағынан, қоғам дамуының маңызды құралы, жаңа мүмкіндіктердің көзі болса, екінші

жағынан, әлеуметтік тәуелділік пен теңсіздік мәселелерін күшейтуі мүмкін. Сондықтан қазіргі қоғамда интернетті тиімді және саналы пайдалану мәдениетін қалыптастыру маңызды. Жастардың цифрлық сауаттылығын арттыру және әлеуметтік тепе-теңдікті сақтау – қоғам дамуының негізгі бағыттарының бірі болуы тиіс.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Владимир Плешаков «Киберсоциализация человека: от Homo Sapiens'а до Homo Cyberus'а». Монография. Москва; 2012
2. Christian Fuchs – [https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Fuchs_\(sociologist\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Fuchs_(sociologist))
3. Zeynep Tufekci – https://en.wikipedia.org/wiki/Zeynep_Tufekci
4. Anabel Quan-Haase – https://en.wikipedia.org/wiki/Anabel_Quan-Haase
5. Gina Neff – https://en.wikipedia.org/wiki/Gina_Neff
6. Шолпан Джаманбалаева – <https://doi.org/10.26577/JPsS.2024.v89.i2.06>
7. Владимир Дунаев – (bulletin-psysoc.kaznu.kz)
8. Асылбек Иргалиев – <https://doi.org/10.26577/JPsS.2024.v90.i3.02>
9. Федоров А.В. «Медиаобразование и медиаграмотность». Таганрог: Изд-во Кучма, 2004.
10. «Ұялы байланыс абоненттерінің саны артты». <tps://www.kt.kz>
11. Қ.Жұмағалиқызы «Қазақстанда интернет қолданушылардың үлесі 93%-ға жетті», <https://egemen.kz/>
12. Bhanu Bhatnagar, «Teens, screens and mental health» Press & Media Relations Officer, Email: bbhatnagar@who.int
13. ҚЭУ Жаршысы: экономика, философия, педагогика, юриспруденция журналы. Қарағанды 2024ж.
14. ROD MCGUIRK. Australian Parliament bans social media for under-16s with world-first law. <https://apnews.com>
15. Children under 15 to be banned from using social media in Norway On: October 24, 2024, <https://kartsiq.am/>
16. Kyrgyzstan to limit access to TikTok. 17 April 2024 <https://sia.az/en/news/>
17. What's changing for children on social media from 25 July 2025, <https://www.gov.uk/>
18. Violations of freedom of speech in Kazakhstan November 2024, <https://adilsoz.kz/>
19. Tengrinews.kz – In 2024, the TikTok platform removed over 6.5 million videos in Kazakhstan for violating community guidelines.
20. R.M. Aysina, A.A. Nesterova, Cyber socialization of youth in the information and communication space of the modern world: effects and risks. <https://psyjournals.ru/en/journals/>
21. «Влияние компьютерных технологий на жизнь человека». 7 февраля 2011. <https://www.playground.ru>